

MILITARY SCIENCES

АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ СИЛАМ ОБОРОНИ УКРАЇНИ У СУЧАСНІЙ ВІЙНІ (2023 р.)

Гнеvasheva A.B.

магістр, ад'юнкт Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, (Україна)

<https://orcid.org/0009-0008-0973-3637>

ASPECTS OF INTERNATIONAL ASSISTANCE TO UKRAINE'S DEFENSE FORCES IN THE CURRENT WAR (2023)

Gnevasheva A.

Master of Science, Adjunct, Hetman Petro Sahaidachny National Army Academy, (Ukraine)

<https://orcid.org/0009-0008-0973-3637>

Анотація

Аналізуються різноманітні аспекти міжнародної допомоги Збройним Силам України у 2023 р., другого році повномасштабної війни Російської Федерації проти України. Визначається ключова відмінність другого року війни, а саме – відносна стабільність лінії фронту попри наступальні операції протиборчих сторін. Намагання сил оборони України перехопити стратегічну ініціативу і звільнити окуповані території дало обмежений результат і не призвело до корінного перелому у війні. Наголошується, що на відміну від попереднього року війни суттєво зросла роль безпілотних літальних апаратів, безпілотних надводних апаратів та роботизованих систем в бойових діях. У 2023 р. розпочалася «війна дронів». Масштабне застосування безпілотних систем стало поштовхом для розвитку спеціалізованих засобів радіоелектронної боротьби. Нова фаза війни була війною ресурсів, де на стороні України важливу роль відіграла підтримка світового співтовариства. Від початку війни міжнародні партнери виділили для України майже 170 млрд євро. Робиться висновок, що у 2023 р. у повній мірі виявилася солідарність міжнародної спільноти з українським народом, який захищає світові демократичні цінності на фронтах російсько-української війни.

Abstract

The article analyzes various aspects of international assistance to the Armed Forces of Ukraine in 2023, the second year of the full-scale war of the Russian Federation against Ukraine. The author identifies the key difference of the second year of the war, namely, the relative stability of the front line despite the offensive operations of the opposing sides. Attempts by the Ukrainian defense forces to seize the strategic initiative and to liberate the occupied territories have had limited results and have not led to a fundamental change in the war. It is emphasized that, unlike the previous year of the war, the role of unmanned aerial vehicles, unmanned surface vehicles and robotic systems in combat operations has increased significantly. In 2023, the “drone war” began. The large-scale use of unmanned systems was the impetus for the development of specialized electronic warfare equipment. The new phase of the war was a war of resources, where the support of the international community played an important role on the side of Ukraine. Since the beginning of the war, international partners have allocated almost 170 billion euros to Ukraine. It is concluded that in 2023, the solidarity of the international community with the Ukrainian people, who defend global democratic values on the frontlines of the Russian-Ukrainian war, was fully manifested.

Ключові слова: російсько-українська війна, міжнародна допомога Україні, Сили оборони України, європейська безпека, Збройні Сили України, російська агресія.

Keywords: Armed Forces of Ukraine, European security, international assistance to Ukraine, Russian aggression, Russian-Ukrainian war, Ukrainian Defense Forces.

Постановка проблеми. Ключовою відмінністю другого року відсічі повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну відносно першого року, була відносна стабільність лінії фронту попри наступальні операції протиборчих сторін. Намагання сил оборони України перехопити стратегічну ініціативу і звільнити окуповані території дало обмежений результат і не призвело до корінного перелому у війні. Як наслідок, бойові дії набули характеру війни «на виснаження», головною ідеєю якої було поступове знищення матеріальних, людських, економічних та інших ресурсів противника.

Маючи очевидну перевагу над Україною в людських, економічних та фінансових ресурсах, Російська Федерація намагалася використати її для досягнення стратегічної переваги на полі бою. Протягом другого року повномасштабного вторгнення РФ за рахунок збільшення чисельності особового складу, кількості виробничих змін на підприємствах з вироблення зброї та розширенню наявних виробничих ліній зуміла наростити виробництво боєприпасів, що надало їй можливість продовжувати ведення бойових дій високої інтенсивності. В той же час, закупка значної кількості боєприпасів

(балістичних ракет, снарядів) у КНДР, Ірані дозволила російським окупаційним військам збільшити свої бойові спроможності.

За умов збільшення потужностей російської військової промисловості та характеру ведення бойових дій ключове значення набула міжнародна військова, матеріально-технічна, фінансова та гуманітарна допомога, що надавалися Україні державами-партнерами. Незважаючи на те, що вона набула системного характеру, її обсяги продовжували лишатись недостатніми для забезпечення всіх потреб Сил оборони України, що суттєво впливало на інтенсивність ведення бойових дій захисниками.

Аналіз попередніх досліджень. При вивченні сучасної російсько-української війни відчувається дефіцит джерельної бази для повноцінних дослідницьких розробок. Звісно, за умов воєнного стану, режим обмеженого доступу істориків до певних документалістських пластів є цілком виправданим. Однак і за таких складних обставин дослідники мають активно формулювати наукові гіпотези, монтувати каркас воєнно-історичного нарративу, насамперед у формі хроніки подій, описів воєнних дій, повсякденного життя населення в російській окупації, фактів спротиву окупантам, фіксації міради, нібито, другорядних фактів, що стануть незамінною, пізнавально-цінною частиною емпіричного матеріала цієї війни. Крім того важливо вести пошук альтернативних історичних джерел, наприклад, щоденників, фото та відео свідчень, речових артефактів та реліквій, широко використовувати метод «усної історії», організувати інтерв'ю з учасниками та свідками подій сучасної воєнної доби.

Аналіз міжнародної допомоги ЗСУ у відсічі російської агресії у 2023 р. був представлений в окремих виступах на Міжнародній науковій конференції «Україна та цивілізаційні виклики: долаючи лихоліття війни (1914–2024 рр.)». Так, військово-співробітництво Великої Британії та України під час російсько-української війни. розглядається у статті Сергія Теницького та Романа Юркевича. Автори аналізують навчально-тренувальну операцію «Орбітел», яка є найтривалішою програмою співпраці Збройних Сил та уряду України з урядом Великої Британії; співробітництво через комісію Україна – НАТО; Спільну комісію США/Канада/Велика Британія/Україна з питань оборонного реформування і співробітництва.

Велика Британія разом з країнами-партнерами створили Міжнародний координаційний центр допомоги у Штутгарті; базована у Великій Британії програма (операція «Інтерфлекс» підготувала 30 000 військовослужбовців до кінця 2023 року; нинішній рівень співробітництва між Великою Британією і Україною визначається «Угодою між Великою Британією та Україною про співробітництво у сфері безпеки» (2024 р.) (Теницький С., Юркевич Р.; С. 201–205).

Юрій Бураков (молодший) проаналізував проблеми міжнародної солідарності та допомоги силам оборони України: надання силами НАТО сучасної

техніки і зброї Україні; передача Україні воєнного досвіду у форматі міжнародних навчальних місій та практична підготовка за військово-технічними та військовими напрямками в умовах бойових дій. Як окремих дослідницький напрям в роботі представлено питання вступу України до НАТО (30 вересня 2022 р. було підписано заяву на вступ до Альянсу у прищвидшеному порядку; на сучасному етапі НАТО надає першочергового значення підтримці всеосяжних перетворень у галузі безпеки і оборони України). (Бураков Ю. Міжнародна солідарність та допомога силам оборони України: створення дискурсної реальності, С. 33–36).

У спільній публікації Юрія Буракова та Павла Проховника розглянуто міжнародні військові навчання сухопутних військ Збройних сил України у роки російсько-української війни на етапі 2014–2022 рр. Автори аналізують щорічні військові навчання «Швидкий Тризуб» («Rapid Trident»), навчання «Охоронець меча» («Saber Guardian») та інші, які проводилися у Польщі, Румунії, Угорщині та Болгарії. (Бураков Ю., Проховник П. Міжнародні військові навчання Сухопутних військ Збройних сил України, С. 37–39).

Анастасія Гневашева представила аналіз міжнародної навчальної місії США для військово-службовців Збройних сил України 2014–2023 рр. Авторка зазначає, що якщо у перші роки російсько-української війни міжнародні тренувальні місії діяли на території України, то після повномасштабного вторгнення в країну російських військ у лютому 2022 р. вони були перенесені за кордон з тим, щоби не ставати об'єктами російських повітряних атак та уникнути звинувачень з боку агресора щодо іноземного втручання у війну; із початком російсько-української війни ЗСУ почали поглиблено вивчати особливості військових стандартів НАТО й стали на шлях впровадження цих стандартів у бойове повсякдення; важливого значення набувають військові місії зарубіжних країн для Збройних сил України щодо навчання українських військовиків оволодіння новою зброєю, тактикою застосування, ремонтом та ін. (Гневашева А. Міжнародна навчальна місія США для військово-службовців Збройних сил України, С. 42–46).

Виклад основного матеріалу. Другий рік широкомасштабного вторгнення характеризувався, серед іншого, суттєвим зростанням ролі безпілотних літальних апаратів, безпілотних надводних апаратів та роботизованих систем в бойових діях, що дозволило даний період російсько-української війни визначати дослідниками як «війну дронів». Масштабне застосування безпілотних систем стало поштовхом для розвитку спеціалізованих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

В основі розвитку співробітництва України з країнами НАТО та іншими державами-партнерами протягом 2023 р. лежали оборонні ініціативи Президента України Володимира Зеленського, спрямовані на нарощення підтримки воюючої держави з боку західних союзників. Діяльність Президента була націлена на формування підтримки України в рамках існуючих допомогових систем та її поси-

лення з боку передусім США та європейських держав. Оборонні ініціативи Президента отримали політичну підтримку насамперед сусідніх з Україною країн – Польщі та держав Балтії – Литви, Латвії, Естонії.

Підтримка України з боку країн-партнерів у 2023 р. опиралась не лише на зовнішньополітичні ініціативи Президента, але й на позицію Верховної Ради України – вищого законодавчого органу влади та окремих національних політиків.

Верховна Рада у зв'язку з другою річницею повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну та десятою річницею протистояння збройній агресії РФ закликала міжнародну спільноту збільшити допомогу Силам безпеки та оборони України і посилити тиск на Росію з метою припинення війни.

Верховна Рада закликала уряди і парламенти іноземних держав, міжнародні організації, парламентські асамблеї взяти активну участь у реалізації української «Формули миру». Крім того, український парламент звернувся з проханням консолідувати зусилля усіх партнерів для збільшення допомоги Силам безпеки та оборони України у визначених зразках озброєння і військової техніки, зокрема сучасних танків, літаків, ракет дальнього радіусу дії, засобів радіоелектронної боротьби (*Рада закликає міжнародну спільноту збільшити допомогу ЗСУ*).

У Верховній Раді наголосили на необхідності посилити політико-дипломатичний тиск на керівництво Росії для невідкладного виведення окупаційних військ з території України, посилити санкційний тиск та забезпечити безумовне дотримання санкцій проти Російської Федерації, а також розглянути можливість вжиття заходів для остаточного виходу західних компаній з ринку РФ та припинення купівлі та використання російських енергоносіїв.

Парламент також закликав прискорити розроблення і впровадження правових механізмів конфіскації та використання заморожених російських активів як державних, так і приватних для відбудови українських цивільних об'єктів, зруйнованих внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

Водночас Верховна Рада України вимагала посприяти притягненню до відповідальності осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та агресії, прискорити створення Спеціального міжнародного трибуналу, збільшити протидію злочинним зусиллям РФ, спрямованим на легалізацію незаконної спроби анексії тимчасово окупованих територій України.

Верховна Рада також закликала міжнародну спільноту вимагати від Росії покращити умови утримання українських військовополонених і цивільних бранців та якнайшвидшого їх звільнення, а також спільними зусиллями змусити РФ повернути в Україну незаконно утримуваних громадян та насильно депортованих і викрадених українських дітей, зокрема в межах програми Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA».

Народні депутати наголосили на важливості продовжити процес обмеження участі РФ у міжнародних організаціях, конвенційних та багатосторонніх форумах шляхом виключення, запобігання обранню її представників до керівних органів, недопущення зловживання державою-агресором своїми важелями та привілеями, що випливають з її членства в міжнародних інституціях.

Крім того, Верховна Рада наполягала на посиленні протидії російській пропаганді та дезінформації, а також просила змусити Росію припинити ядерний шантаж світу та консолідувати зусилля для виведення російських загарбників з території Запорізької АЕС, її демілітаризації та передачі під повний контроль України.

Верховна Рада закликала сприяти функціонуванню українського морського коридору для забезпечення безперервного експорту сільськогосподарської продукції через українські порти та підтримання глобальної продовольчої безпеки, докладання консолідованих зусиль для усунення інспірованого Росією блокування та перешкоджання транзиту українських товарів на кордонах з державами-членами Європейського Союзу, сприяння реалізації спільних з Україною проєктів в оборонно-промисловій сфері, спрямованих на посилення обороноздатності України та Європи.

Водночас Верховна Рада звернулася з проханням підтримати Україну в наблизенні до членства в Європейському Союзі та НАТО (*Рада закликає міжнародну спільноту збільшити допомогу ЗСУ...*).

Основні зусилля у здійсненні заходів міжнародного співробітництва за воєнно-політичним напрямом у 2023 році було зосереджено на:

- консолідації воєнно-політичної підтримки України з боку країн-партнерів в умовах російської повномасштабної збройної агресії;
- активізації проведення державами-партнерами заходів, направлених на посилення оборонних спроможностей ЗС України;
- удосконаленні форм співробітництва, у першу чергу, щодо залучення міжнародної технічної допомоги (далі – МТД) та організації підготовки військовослужбовців ЗС України за стандартами країн-членів НАТО, з врахуванням поточної безпекової ситуації;
- розвитку військово-технічного співробітництва для налагодження виробництва озброєння та військової техніки (далі – ОВТ) в інтересах Збройних Сил України;
- координації заходів оборонного відомства спрямованих на стимулювання надходження воєнно-технічного майна, ОВТ, що надаються державами-партнерами, НАТО та ЄС в рамках міжнародної технічної допомоги;
- залученні від держав-партнерів консультативно-дорадчої допомоги з метою подальшої реалізації планів проведення реформ Міністерства оборони та ЗС України;

- проведенні консультацій щодо підвищення рівня взаємосумісності зі збройними силами держав-партнерів для наближення набуття повноправного членства України в НАТО та ЄС (*Міжнародне співробітництво*).

Найбільш важливі заходи міжнародної співпраці стосувалися:

- надання з боку країн-партнерів воєнно-політичної підтримки Україні у контексті засудження дій російського керівництва, спрямованих на ведення загарбницької війни, вжиття міжнародною спільнотою невідкладних заходів з припинення бойових дій, виведення російських військ з території України та відновлення миру;

- координації заходів з отримання міжнародно-технічної допомоги для посилення існуючих та набуття нових спроможностей ЗС України та іншими складовими сектору безпеки і оборони з метою забезпечення гарантованої відсічі збройної агресії;

- організації підготовки особового складу ЗС України за кордоном, у тому числі з експлуатації та ремонту отриманого озброєння і військової техніки (далі – ОВТ), а також підготовки українських інструкторів з цих питань;

- розширення напрямів співробітництва з відповідними структурами ЄС та НАТО з метою отримання безпекової допомоги для посилення спроможностей ЗС України;

- відновлення роботи радників стратегічного рівня з метою продовження отримання консультативно-дорадчої допомоги у рамках міжнародної підтримки оборонної реформи;

- продовження індивідуальної базової, фахової підготовки та підготовки у складі підрозділів ЗС України в рамках діяльності іноземних тренувальних місій в Україні та на території країн-партнерів;

- розширення напрямів співробітництва з відповідними структурами ЄС та НАТО з метою отримання безпекової допомоги для посилення спроможностей ЗС України;

- переформатування Комісії Україна-НАТО на Раду Україна-НАТО та створення відповідних комітетів під її егідою;

- спільне з Альянсом започаткування процесів проведення огляду системи оборонних закупівель та опрацювання дорожньої карти сумісності з НАТО; опрацювання адаптованої Річної програми партнерства з Альянсом;

- перетворення Комплексного пакету допомоги Альянсу на багаторічну програму підтримки України (*Міжнародне співробітництво...*).

До реалізації допомогових проєктів Україні в умовах російсько-української війни функціонально долучилися усі національні державні структури. Зокрема, Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила підбірку міжнародної допомоги Україні у боротьбі проти російської військової агресії та антиросійських ізоляційних санкцій у дії.

Від початку війни міжнародні партнери виділили для України майже 170 млрд євро (*Міжнародна допомога для України...*). Ця сума включає в себе військову, фінансову та гуманітарну

допомогу від урядів іноземних держав, а також міжнародних фінансових організацій. Про це йдеться в дослідженні Кільського інституту світової економіки.

Європейський Союз у 2023 р. виділив Україні майже 62 млрд євро, допомога від США сягнула 71 млрд євро. До списку країн-донорів також увійшли Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Китай, Японія, Норвегія, Південна Корея, Швейцарія, Тайвань, Туреччина та Індія. Від них Україна додатково отримала 23 млрд євро міжнародної допомоги. Ще майже 13 млрд євро надали міжнародні фінансові організації. Половину з виділених коштів складає фінансова допомога. Ще близько 40% – це військова допомога, решта – гуманітарна підтримка. Найбільшу військову підтримку Україна отримала від Сполучених Штатів. Сума військової допомоги від американських партнерів перевищила 43 млрд євро.

Європейський Союз став лідером у напрямі фінансової допомоги. Країни-члени ЄС та європейські інституції зобов'язалися надати Україні майже 36 млрд євро на потреби бюджету (*Міжнародна допомога для України...*).

Важливими чинниками оборонної системи України стали міжнародні фінансові організації: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, кредитні установи для відбудови України та ін. Діяльність Міжнародного валютного фонду торкалася усіх допомогових аспектів підтримки України.

14 грудня 2023 р. Україна отримала третій транш фінансування на суму близько 900 млн дол. США (663,9 млн СПЗ – спеціальне право запозичення – різновид валюти, створений і використовуваний МВФ) від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) (*Міністерство фінансів України...*).

Залучені кошти є результатом успішного другого перегляду програми EFF, який Виконавча рада МВФ завершила 11 грудня 2023 р. Підтримка від Фонду допомогла своєчасно профінансувати пріоритетні видатки державного бюджету та забезпечити макроекономічну стабільність в умовах воєнного стану.

Україна залучила вже близько 4,5 млрд дол. США з передбачених програмою EFF 15,6 млрд дол. США (11,6 млрд СПЗ) (*Допомога міжнародних фінансових інститутів Україні...*).

Що ж до діяльності Світового банку, то 30 листопада 2023 р. він схвалив новий спільний з Україною проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE) (*Допомога міжнародних фінансових інститутів Україні...*). 4 грудня 2023 р. в Києві підписано Кредитну угоду по проєкту.

Проєкт INSPIRE має на меті забезпечення соціального захисту малозабезпечених та вразливих верств населення України під час та після війни, поліпшення доступу до соціальних послуг та допомоги, а також посилення системи соціальної підтримки. Фінансування проєкту здійснюється за рахунок позики Світового банку розміром 1,2 млрд

дол. США з Трастового фонду «Цільовий фонд з надання необхідної кредитної підтримки Україні» (ADVANCE Ukraine) за підтримки уряду Японії. Кошти надходять до загального фонду державного бюджету України.

15 грудня 2023 р. Світовий банк оголосив про надання Україні 1,34 млрд дол. США додаткового фінансування через механізм «Підтримка державних витратів для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine) (*Допомога міжнародних фінансових інститутів Україні...*). Кошти спрямовувалися на програми державної соціальної допомоги, пенсійні виплати та забезпечення надання критично важливих державних послуг.

Фінансування складалося з позики Світового банку обсягом 1,086 млрд дол. США за рахунок кредитних коштів Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що його підтримує уряд Японії; гранту розміром 190 млн дол. США від Норвегії у рамках Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF); гранту 50 млн дол. США від уряду Сполучених Штатів Америки та гранту на суму 20 млн дол. США від уряду Швейцарії.

Проект «Peace in Ukraine» є головним фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні та з початку повномасштабного вторгнення Росії дозволяє іноземним донорам об'єднати свої зусилля для безперервного надання критично важливої підтримки уряду (*Допомога міжнародних фінансових інститутів Україні...*).

Федеральне міністерство економіки та клімату Німеччини (BMWK), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Міністерство відновлення домовилися підписати грант на суму 20 млн євро для програми «Renewable Energy Solution Programme» (RES, «Програма рішень для відновлюваної енергетики») Грант покликаний підтримати розвиток відновлюваної енергетики в Україні.

Програму RES розроблено для впровадження енергоефективних рішень у громадських будівлях: лікарнях, школах та дитячих садках. Грантові кошти виділялися громадам та містам, що вже отримували фінансування в межах наявних рамок кредитних угод ЄІБ. Серед них – Програма енергоефективності громадських будівель в Україні (UPBEE) і дві програми з відновлення: Надзвичайна кредитна програма для відновлення України (UERP) і Програма з відновлення України (URP). Допомога надавалася на забезпечення системами сонячної енергії, геотермальними тепловими насосами, а також на пошук рішень для використання енергії біомаси. Програма RES поліпшила енергетичну автономію громадських будівель і забезпечила їх роботу в умовах відключень електроенергії. Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) надавало технічну допомогу та консультаційні послуги, необхідні для успішного впровадження програми.

Таким чином, у 2023 р. у повній мірі виявилася солідарність міжнародної спільноти з українським народом, який захищає світлові демократичні цінності на фронтах російсько-української війни.

Список літератури

- Бураков Ю. Міжнародна солідарність та допомога силам оборони України: створення дискурсивної реальності // Україна та цивілізаційні виклики: долаючи лихоліття війни (1914–2024 pp.): колективна монографія (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 12 березня 2024 р., м. Львів) / упоряд. І. Підкова. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2024. С. 33–36.
- Бураков Ю., Гневашева А. Діяльність міжнародних навчально-тренувальних місій для військовослужбовців ЗС України у роки російсько-української війни (2014–2023) // Воєнно-історичний вісник. 2024. № 51(1). С. 61–69.
- Бураков Ю., Проховник П. Міжнародні військові навчання Сухопутних військ Збройних Сил України // Україна та цивілізаційні виклики: долаючи лихоліття війни (1914–2024 pp.): колективна монографія (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 12 березня 2024 р., м. Львів) / упоряд. І. Підкова. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2024. С. 37–42.
- Бураков Ю., Проховник П. Міжнародні навчання за участю Збройних Сил України під час російсько-української війни: воєнно-історичний аспект перебігу та навчально-бойової спрямованості // Воєнно-історичний вісник. 2023. № 50(4). С. 12–17.
- Гневашева А. Міжнародна навчальна місія США для військовослужбовців Збройних сил України // Україна та цивілізаційні виклики: долаючи лихоліття війни (1914–2024 pp.): колективна монографія (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 12 березня 2024 р., м. Львів) / упоряд. І. Підкова. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2024. С. 42–46.
- Допомога міжнародних фінансових інститутів Україні. Грудень 2023 року // Національний інститут стратегічних досліджень. URL: <https://niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/dopomoha-mizhnarodnykh-finansovykh-institutiv-ukrayini-hruden-2023-roku>
- Міжнародна допомога для України сягнула 170 млрд євро // Мінреінтеграції. URL: <https://minre.gov.ua/2023/06/29/mizhnarodna-dopomoga-dlya-ukrayiny-syagnula-170-mlrd-yevro/>
- Міжнародне співробітництво // Міністерство оборони України. URL: <https://www.mil.gov.ua/diyalnist/mizhnarodne-spivrobotnicstvo/>
- Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/ukraine_received_about_usd_900_million_from_the_imf_under_the_eff_arrangement-4337
- Рада закликає міжнародну спільноту збільшити допомогу ЗСУ і посилити тиск на Росію // Укрінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-politics/3831083-rada-zaklikae-mizhnarodnu-spilnotu-zbilsiti-dopomogu-zsu-i-posiliti-tisk-na-rosiu.html>
- Теницький С., Юркевич Р. Військове співробітництво Великої Британії та України під час російсько-української війни (2014–2024 pp.) // Україна та цивілізаційні виклики: долаючи лихоліття війни (1914–2024 pp.): колективна монографія (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 12 березня 2024 р., м. Львів) / упоряд. І. Підкова. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2024. С. 201–205.